

NODAVLAT TA'LIM MUASSALARI MOLIYAVIY RESURSLARINING SHAKLLANISHI.

Sadatov Og'abek

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti "Moliya" kafedrasi magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14506595>

Ta'lim jarayonlari nafaqat ijtimoiylik xususiyatiga ega balki, iqtisodiy xarakterga ham egadir. Chunki nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etishdan ko'zlangan maqsadlardan biri sifatli ta'lim bo'lsa, ikkinchi tomondan esa iqtisodiy samaradir.

YUNESKONing statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2017-yilda O'zbekistondan chetga o'qishga ketgan talabalar soni 34 990 nafar¹ bo'lgan. Buni 35 ming deb yaxlitlab olsak, xorijda o'rtacha o'qish puli 7 ming dollar, yashashga yana 5 ming dollar ketsa, demak, O'zbekistondan bir yilda 420 000 000 (to'rt yuz yigirma million) AQSh dollari chiqib ketadi, buni yana 4 yilga ko'paytiradigan bo'lsak 1 680 000 000 (bir milliard olti yuz sakson million) AQSh dollariga teng bo'ladi. Bu ancha-muncha mablag' demakdir. Uning ozroq qismiga bir nechta yangi OTMLar tashkil etish yoki borlarini kuchaytirib, ko'proq talabalarni qabul qilish hamda xorijdan malakali professorlarni olib kelib, OTMLarimizda ta'lim berishiga erishishimiz mumkin.

Yuqoridan summalardan ko'rinib turibdiki, birgina oliy ta'lim uchun qancha mablag' sarf etilayotganligi. Shu nuqtai nazardan, nodavlat ta'lim muassalarining tashkil etilishi bu mablag'larni chetga chiqishini oldini oladi, hamda mamlakat iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'sha oladi. Nodavlat ta'lim muassalarining moliyaviy mablag'lariga to'xtaladigan bo'lsak, bu mablag'lar quyidagilar hisobidan shakllanishi mumkin:

- kontrakt (shartnoma to'lovlari) hisobidan;
- davlat tomonidan beriladigan maqsadli mablag'lari hisobidan;
- xomiylik mablag'lari hisobidan;
- tashkilotning moliyaviy manbalari hisobidan;
- va boshqa manbalar hisobidan.

Shu o'rinda hozirda tashkil etilayotgan xususiy OTMLarni mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) shaklida tashkil etish amaliyoti oliy ta'lim tizimi xususiyatlariga to'lig'icha to'g'ri kelmaydi. Buning sababi quyidagilardan iborat.

MChJlar tijorat tashkilotlar turiga kiradi. Ularning maqsadi daromad olish va tashkil etgan muassislar o'rtasida taqsimlashdan iborat. OTM esa faqat daromad topidigan tashkilot bo'lmasligi lozim.

Shu bois ularning NNT shaklida tuzilishi maqsadga muvofiq. Chunki NNT shaklidagi OTMlarning ishlab topgan pul mablag'lari faoliyatini rivojlantirish va professor-o'qituvchilarga maosh to'lash va boshqa ehtiyojlarga ishlatiladi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, NNTlar ham tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin, faqat ularda olingan daromadni muassislar o'rtasida taqsimlash huquqi yo'q bu esa OTMning maqsadiga to'g'ri keladi.

Shuningdek, har bir xususiy OTM bo'yicha alohida hukumat qarori qabul qilinishi, turli imtiyozlar berib, faoliyatini yo'lga qo'yish amaliyoti ham yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Chunki oliy ta'lim tizimida ham sog'lom raqobat muhiti bo'lishi shart. Yuqorida ta'kidlanganidek, barcha OTMlarning faoliyat olib borishi uchun yagona huquqiy asos bir xil sharoitlar yaratilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.09.2017-yildagi PQ-3276-son Nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarorida ham nodavlat ta'lim muassalarining daromad topish manbalari va faoliyati sohalari huquqiy tomondan asoslab berilgan.

Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning qobiliyatli va iqtidorli farzandlarini tanlov asosida muassasadagi jami o'quvchilar umumiy sonining 10 foizidan kam bo'lmagan holda ta'lim xizmatlarini ko'rsatish evaziga -kelib tushgan daromadlar hisobidan bepul (grant asosida) o'qitish belgilangan.

Bundan tashqari, qarorda o'rnatilgan tartibda akkreditatsiyadan o'tkazilgan nodavlat ta'lim muassasalari bitiruvchilariga davlat namunasidagi ta'lim to'g'risidagi hujjat berish huquqi nazarda tutilgan.

Yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni amalga oshirish yuzasidan tegishli vazirlik hamda idoralarga nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish, qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha tegishli tartib va me'yoriy-huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish topshiriqlari berilgan.